

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

N. URINBOEV

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
SMART LIFESTYLE AND SPIRITUALITY**

OF YOUTH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR